

JUGUET CATALÀ TITULAT
LA NIT DE NADAL

PERSONAS

GERONI *Jove mol divertit*
TON *Algu tontu*
PEDASSUS *Gitano*

La essena representa un carrer, A la dreta la casa de Geroni. (Es de nit)

Apareix Geroni tot freganse las mans.

Geroni. Ya 'm arribát Déu me valga
á la gran nit de Nadal,
avuy se fá molta broma
fassi 'l ques fassi tot val

A las casas de familia
allí fan cagá 'l tihó,
mols ne van calens de aurellas
á fen fret tenen caló.
Los uns sen van á matinas

ó be á la missa del gall,
vinga gresca, vinga festa
y que may no pari 'l ball.

Canta.

Molta alegría
pel poble yá,
ab las guitarras
vinga cantá.
Vinga ví ransi
y muscatéll,
bastans agafan
una gran péll.

Parlán.

Quin frét fá mes colosal;
cuasi m' ay de bufá 'ls dits
y cuan fredas son las nits
de las festas de Nadal.
A una noya salamera
dos rals li vuldría dá
sols ella 'm deixés ficá
las mans dintre la pitrera.
Aixó no martxa be així,
aquet frét no vol rahóns;
men vay á menjá turróns
y á béuram des gots de ví.
De ví blanch de aquell tan bó
que sèn á la panxa pica,
y després si al cap se fica
se sen aquella caló.
Després al racó del foch
y anán mentidas contán
y sempre 'l colsu aixecán,
aqueix es lo milló joch.
Ben calentet de auretteas
després aniré á matinas,
veuré las noyas fadrinas
com fan petá las bufetas.

Surt Ton ab un sach al coll...

Ton. Ay que pesa san Antoni.

Ger. ¿Ahont vás ab tan de pés?

Ton. Aquí traginu 'ls neulés
descarrégam, au Geroni.
Ya suhu de una tal mena
que casi no pot aná,
quin rayu de pés que yá,
me á pelat tota l' esquená.

Ger. ¡Pobre Ton!! Yá te 'n fomút;
¡Quin chascu!! Not dich pas rés.
si 'u portas un ratu mes
te tornavas geperút.
¿Dons com á sigút això?

Ton. Ara tu vull esplicá:
es que á casa 'l meu germá
volan fé cagá 'l tihó.
Diu que neules volan fé
y faltaban los neulés,
y jó sense mes ni mes
ay dit dons jó y aniré.
A cán Pep me 'n fét aná,
allí la esquena ay parát
y aquét pes me 'n carregát,
ay, no puch esbufegá.

Ger. Doncas Ton t' han enganyát:
¿com dimentri 'ls as cregút?
y cuánt se 'n aurán rigút
al véuret tan fatigát.
Creuma á mí, no hi tornis nó
perque de tú 's burlarian,
y també te engrescarián
que fessis cagá 'l tihó.

Ton. No hi vay y fora trebáll.

Ger. ¿Vols vení ab mi á divertit?
que á las dotse de la nit
veurém la missa del gall?

Ton. Si vaija que vull vení,
pero no me enganyis... éy?

Ger. Te aurás de vestí de rey.

Tan. ¿De rey me auré de vestí?

¿Y com hu tinch de arreglá.

Ger. De aixó jó men¿cuidaré;

es un vestit de papé

que ara tel vay á buscá.

Geroni pren lo sach y entra dins de casa seva, luego torna á surti ab un vestit de papé y una candela.

Ton. Que deuí é aná ben bunich:

macachu tinch una sèt...

sols per ferme passá 'l frét

ara faria un xarrich.

Surt *Geroni*.

Ger. Aquí está, vestu pusán.

Ton. Pósamu tú que 'u enténs.

¿No me 'n ganyis are, 'u sens?

Ger. Cá home, áu andeván.

Veus, si 'squera aixó no pesa...

la corona al cap, ajá:

(li va posán)

ara tindrás á la má

aquesta condela ensesa.

(li ensen)

Ara tu esperam aquí

que jó luego tornaré,

entro á casa, y portaré

un bót ben gran, plé de ví.

Entra Geróni á casa seva. (Ton canta.)

A missa del gall

sen tenim de aná

y allí las bufetas

sentirem petá

Una gran musica,

xiulan ausselléts,

y allí també cantan

tots los angeléts.

Surt *Pedassus* ab una xurriacas á la má.

Pedassus. ¿Y are, que fas nevót?

qui te á vestit de papé?

Ton. ¿Y vos á que neu de fé?

Ped. Llévat aixó burinot.

Ton. No que 'l *Geroni* no 'u vol;

are aquí 'l tinch de espera

ni que siga fins demá

al hora que surti 'l sol.

Ped. ¡Ay carrincló com te veus!!!

no 't daré cap subardé.

Ton. Dons cantaré y ballaré

y 'm passará 'l fret dels peus

Canta y balla

A missa del gall

sen tindrém de aná

y allí las bufetas

sentirém petá.

(ab la candela ell mateix)
se ensen lo vestit.)

Ped. Mira que 't cremas dimoni,

no me 's volgut creura, fort:

bes á casa mala sort.

(apaganli lo vestit)

Ton. Malaitsiga 'l *Geroni*.

Ara si que no 'l crech mes,

men vay, no ya mes remey

l' un menganya fénme rey

l' altre fénme du 'ls neulés.

(sen va carrer avall)

Ped. Pobre *Ton*, no te judisi....

ningú li dona calá;

jó á casa me 'l vaix ficá

veyentlo sense un ofisi.

Son mol de planya 'ls ximplets

li soch oncle, y la *María*

lo fá marchá cada dia

á fè erba pe 'ls ruquets.

Cuan jó veig que la quixalla

lo inquietan pè' ls carrés,
vaija, jó no hi puch fé mes,
als daría un cop de tralla,
Borratxos, deixenlo está.
Válgam nostre payu Adám;
veyeu que es un mort de fam,
perque l' heu de inquietá.
Jó las faltetas li tapu...
¿Pénsan que 'l estimo poch?...
are á casa abora 'l foch
allí se estará un pam guapu,
Y trobará la Patatxa,
á sa tia, 'ls xaburróns,
ells li donarán turróns
y 's beuré un pam de granatxa.
Es un probe que hi farém;
fósim tots espabiláts
cònteune de disbaráts....
ara aixís se barallém.
Deixém corre al pobre Toni;
al mon no yá re de estrany.
Ara surt lo meu company
¿Com anèm payu Geroni?

Surt Geroni

- Ger.* Ola Pedassus, que tál?
te pugis veura á la pertxa.
Ped. ¿Que no 'u saps? La mula guertxa
me va pendre un poch de mal.
Ger. Tan de bó que se agués mort
que al menos no patiria
y ningú si enganyaria.
Ged. Baija, calla mala sort.
Escóltam y fes mutxél:
aquell tracte hem de arreglà
y si te arribo á enganyá
ficam al estaribél.
Saps lo burró que 'm vas dí?
Siguém formals com personas
baija digas ¿Quan men donas?

Com amich te vuy servi.

Ger. Home digas lo que 'n vols
aixó valtrus ya 'u sabéu
que qui te 'l asa fá 'l preu,
pero no fasis bunylos....

Ped. ¿Vols que 't diga la vritát?
una paraula y no més,
no vull catorce barès,
no diguis res que aixó es dát.

Ger. ¿Y ara xich que estás borratxo?
¿Qué no tens temor á Déu?
¿No veus que per aquet preu
ya podria comprá un matxu?
De vendra vey que no 'n saps;
tens mol malas condissions;
Pedassus, pocas rahóns
jó ten donaré tres naps.

Ped. Te puguin afusellá,
lladròt, espia de ví,
mata proves, fart, butxi,
aixi te espantés l' pá.
Miserable, faciós,
cara de pota de bou,
abans de tocá las nou
te turnesis rabiós.
No puguis viure dos anys;
los corps, los ulls te traguesin
y al cap del... nas te aixiguisin
cuatre mil esparbaránys.

Rien Geroni

Ger. Ja, ja ja ja que 'm fas riure;
Jesús com llensas las rosas;
ya veig que per sentí cosas
han quest mon, se te de viure.
Home no sigas així;
tú parlas poch y á patadas,
carám queaviat te enfadas;
apenas me deixas di.
Jó soch ben enrahonát: